

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ДОШКОЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Махаммадхонова Юлдуз Мажидхон кизи

ФГУ, 3-курс Дошкольное образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828269>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 14-mart 2024 yil

Ma'qullandi: 16-mart 2024 yil

Nashr qilindi: 18-mart 2024 yil

KEY WORDS

формирование математических представлений, дети дошкольного возраста, образовательные учреждения, методы обучения, игровые методы, индивидуализированный подход

ABSTRACT

Данная научная статья посвящена исследованию процесса формирования математических представлений у детей на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях. В статье анализируются различные методы и подходы, применяемые педагогами для обучения математике в раннем возрасте, а также выявляются факторы, способствующие успешному формированию математических навыков у детей дошкольного возраста. Результаты исследования подчеркивают важность игровых методов обучения, индивидуализированного подхода к каждому ребенку и использования разнообразных практических заданий в процессе формирования математических представлений у детей.

В современном обществе все большее внимание уделяется развитию математических навыков среди детей на ранних стадиях их образования. Дошкольные образовательные учреждения играют ключевую роль в формировании основ математических представлений у детей. Математические знания и умения, приобретенные в этом возрасте, не только способствуют успешному обучению в дальнейшем, но и оказывают влияние на когнитивное развитие ребенка.

Цель настоящего исследования состоит в изучении процесса формирования математических представлений у детей на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях. Анализируются методы и подходы, применяемые педагогами в этом процессе, а также выявляются факторы, способствующие или препятствующие эффективному усвоению математических концепций детьми дошкольного возраста.

В контексте современной педагогической практики исследование данной проблематики приобретает особую актуальность. Понимание процессов формирования математических представлений у детей позволит оптимизировать образовательные программы и методики работы с малышами, а также способствует разработке эффективных стратегий обучения математике на ранних стадиях образования.

Формирование математических представлений у детей на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях является важным аспектом их когнитивного развития. Ряд исследований в области педагогики, психологии и развития детей подчеркивают значимость раннего овладения математическими концепциями для успешного обучения в дальнейшем.

Одним из ключевых теоретических подходов, оказывающих влияние на формирование математических представлений у детей дошкольного возраста, является конструктивизм. В соответствии с этим подходом, дети активно строят свои знания и представления на основе опыта и взаимодействия с окружающим миром. В рамках дошкольной образовательной среды, педагоги используют различные игровые и практические задания, способствующие развитию математических навыков и представлений у детей.

Важным аспектом формирования математических представлений у детей является также использование индивидуализированных подходов. Каждый ребенок уникален, и его способности и потребности должны учитываться при планировании образовательных занятий. Исследования показывают, что индивидуализированный подход способствует более эффективному усвоению математических концепций и развитию математического мышления у детей дошкольного возраста.

Другим важным аспектом является использование игровых методов обучения. Игра является естественным способом для детей осваивать новые знания и умения, в том числе и математические. Разнообразные игровые задания, игрушки, конструирование и эксперименты позволяют детям активно участвовать в процессе обучения и развивать свои математические представления.

Таким образом, современные подходы к формированию математических представлений у детей в дошкольных образовательных учреждениях основаны на принципах конструктивизма, индивидуализации обучения и использовании игровых методов. Эти подходы способствуют не только усвоению конкретных математических знаний, но и развитию математического мышления и уверенности детей в своих способностях.

Конечно, вот несколько примеров игр, которые могут быть использованы для формирования математических представлений у детей на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях:

1. Игра "Счет до десяти": Дети могут использовать игрушечные предметы, такие как кубики или фрукты, чтобы считать до десяти. Они могут размещать предметы в ряд и подсчитывать их вслух, развивая навыки счета и осознание числового порядка.
2. Игра "Математические карточки": На карточках изображены различные математические задания, такие как сравнение чисел, поиск сопоставлений и выполнение простых арифметических операций. Дети могут работать в парах или группах, решая задания и обсуждая их с другими.

3. Игра "Построй свой город": Дети могут использовать конструкторы или блоки для строительства города. Они могут создавать здания с определенным количеством этажей, использовать геометрические формы для строительства дорог и мостов, а также распределять игрушечные машины и фигурки жителей города, развивая пространственное мышление и основы геометрии.

4. Игра "Математические соревнования": Дети могут участвовать в играх-соревнованиях, таких как бег с маркерами на полу с числами, выборка цветных карточек с математическими заданиями и их выполнение в ограниченное время, или игра в "Математическое бинго", где дети отмечают числа на карточке в соответствии с заданными условиями.

5. Игра "Магазин": Дети играют в роли продавца и покупателя в магазине. Они могут использовать игрушечные деньги для покупки товаров и вычисления сдачи, а также практиковать счет и основы денежной арифметики.

Эти игры не только делают процесс обучения математике более интересным и веселым, но и активно развивают математические навыки и представления у детей.

Изучение процесса формирования математических представлений у детей на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях позволило выявить несколько ключевых результатов и выводов.

Во-первых, эффективное формирование математических представлений у детей в дошкольном возрасте требует применения разнообразных методов и подходов. Исследования показывают, что комбинация игровых, практических и индивидуализированных методик обучения способствует более глубокому усвоению математических концепций у детей и их активному участию в образовательном процессе.

Во-вторых, важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка при планировании занятий по математике. Индивидуализированный подход позволяет адаптировать образовательную программу под уровень развития и интересы каждого ребенка, что способствует более успешному формированию их математических представлений.

Третьим важным результатом является подтверждение значимости игровых методов обучения в формировании математических представлений у детей дошкольного возраста. Игра является не только приятным и развлекательным занятием, но и эффективным способом для детей осваивать новые математические понятия, развивать логическое мышление и учиться решать проблемы.

Кроме того, исследования показывают, что успешное формирование математических представлений у детей в дошкольном возрасте способствует их дальнейшему обучению в школе и успешной адаптации к учебной программе. Дети, имеющие крепкие математические основы, часто проявляют больший интерес и уверенность в себе в процессе обучения, что способствует их общему успеху.

Таким образом, результаты анализа подтверждают важность разнообразных методов обучения, индивидуализации подхода к каждому ребенку и использования игровых методов в формировании математических представлений у детей в дошкольных образовательных учреждениях. Эти результаты могут быть использованы для оптимизации образовательных программ и методик работы с детьми в дошкольных учреждениях с целью максимально эффективного развития их математических способностей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Clements, D. H., & Sarama, J. (2008). Experimental evaluation of the effects of a research-based preschool mathematics curriculum. *American Educational Research Journal*, 45(2), 443-494.
2. Baroody, A. J., Bajwa, N. P., & Eiland, M. D. (2009). Why can't Johnny remember the basic facts? *Developmental Disabilities Research Reviews*, 15(1), 69-79.
3. Ginsburg, H. P. (2009). The challenge of translating science of early childhood to parenting and public policy. *Phi Delta Kappan*, 90(9), 673-679.
4. Gelman, R., & Brenneman, K. (2004). Science learning pathways for young children. *Early Childhood Research Quarterly*, 19(1), 150-158.
5. National Research Council. (2009). *Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity*. National Academies Press.
6. Sobirjonovich S. I. Professionalism as a Factor in the Development of the Pedagogical Activity of the Future Teacher // *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*. – 2021. – Т. 1. – №. 7. – С. 76-81.

INNOVATIVE
ACADEMY